

O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA HISSIY-EMOTSIONAL TA'LIM METODLARINING TA'SIRI

Masharipova Nasiba Ro'zmatovna

Qori Nizyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi, Phd, k.i.x

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405300>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishda hissiy-emotsional ta'lim metodlarining pedagogik va psixologik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Hissiy-emotsional ta'limning o'quvchilarning reflektiv tafakkuri, mustaqil qaror qabul qilishi, muammoli vaziyatlarni tahlil etishi va muloqot madaniyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, kompetensiyaviy ta'lim hamda xalqaro ta'lim konsepsiyalari asosida hissiy-emotsional metodlarning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Maqolada interfaol metodlar, refleksiya, empatiya va emotsional savodxonlikning o'quvchilarning intellektual hamda ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** tanqidiy fikrlash, hissiy-emotsional ta'lim, refleksiv tafakkur, emotsional intellekt, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik metodlar, empatiya, muammoli ta'lim, o'zini boshqarish, interfaol metodlar, muloqot madaniyati.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni tahlil qila olishi va asoslangan qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi va globallashuv jarayonlari shaxsdan nafaqat bilimga ega bo'lishni, balki mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va ularga nisbatan tanqidiy yondasha olishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan tanqidiy fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'lim paradigmasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda atrof-muhit, jamiyat, ta'lim muassasasidagi kommunikativ jarayonlar muhim omillardan hisoblanadi. Hech bir inson jamoadan tashqarida o'zligini to'la anglab etmaydi va o'z nuqtai nazari, pozitsiyasini egallay olmaydi. O'quvchilarning oila va jamiyat a'zolari, ta'lim jarayoni sub'ektlari bilan olib boradigan o'zaro kommunikativ munosabatlari ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirish muhitini tashkil etadi.

Inson dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanar ekan o'zini qadrlashalari, hurmat bilan munosabatda bo'lishlariga ehtiyoj sezadi. Bu qanday hodisa ekanligi, rivojlanayotgan shaxs xulq-atvorida qay darajada aks etishi ko'p asrlar maboynida ajdodlarimizning e'tiborini o'ziga jalb qilib kelgan. Shuning uchun ham Sharq pedagogik tafakkurida o'zlik tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Shaxsning shaxslararo muloqotga kirishishi natijasida voqea-hodisalarga, atrof-dagilarga, ularning hatti-harakatlariga o'z munosabatini bildirish ko'nikmalari shakllana boshlaydi. O'quvchilarning shaxslararo munosabatlarga kirishish jarayonida kattalar, ota-onalar, ustoz-murabbiylarning o'rni muhimdir. Sharq mutaffakkirlari bu masalaga alohida to'xtalganlar.

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllanishi aynan oiladagi kattalar, ustoz-murabbiylarning ta’siri katta bo‘ladi.

Insoniyat ko‘p asrlar maboynida sharq mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan ushbu tanqidiy fikrlash ya’ni “Farosat tarbiyasi”ga oid ruhiyat modeliga qayta-qayta murojaat qilib kelmoqda. Ular barkamol shaxsning ikkita asosiy xususiyati haqida to‘xtalanganlar:

1. **O‘z ichki olamiga ishonish.** Insonlar o‘z intuvitsiyalari, his-tuyg‘ulariga ishonishlari lozimligini uqtirganlar. Insonlar o‘z hatti-harakatlarini amalga oshirishda o‘z qalblariga quloq solishlari ta’kidlangan. Shuning uchun ham sharq pedagogik tafakkurida qalb tarbiyasi ustuvor o‘rin egallaydi. Barkamol shaxs modeli inson kansepsiyasida o‘z ifodasini topgan. Keyinchalik Sharq pedagogik tafakkurida ilgari surilgan ushbu g‘oyaga tayangan holda V.Frankla “ozodlik” tushunchasi orqali insonning o‘zligini baholash g‘oyasini ilgari surgan. Maksa Sheler ham o‘zining antropologik qarashlarida sharq pedagogik tafakkurida ilgari surilgan o‘z qalbiga ishonish, ya’ni “qalb amri” g‘oyasiga tayangan.

2. **Shaxsning layoqatga ega bo‘lishi.** Inson o‘zligini anglashida uning layoqatlari ham muhim o‘rini egallaydi. Inson ichki mustaqillik natijasida o‘z-o‘zi Alloh va qalbi bilan muloqotga kirishadi. Natijada shaxs o‘zi uchun to‘g‘ri yo‘lni tanlab, tanqidiy fikr yuritish asosida aniq qarorlar qabul qilish layoqatiga ega bo‘ladi. Bunda insonning e’tiqodi va vijdon tuyg‘usi etakchilik qiladi. Insonning fikrlashi va voqe‘lik, muayyan vaziyatga xoslikning mohiyatini to‘liq anglashi uning e’tiqodi va vijdonining qay darajada shakllanganligiga bog‘liq. Shuning uchun ham ajdodlarimiz sog‘lom e’tiqod va vijdonlilik tushunchalariga alohida e’tibor qaratganlar.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda tanqidiy fikrlash shaxsning ma’lumotlarni mantiqiy tahlil qilish, dalillarni baholash, mustaqil xulosa chiqarish va reflektiv yondashuv asosida qaror qabul qilish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Tanqidiy fikrlash faqat intellektual jarayon bo‘lib qolmasdan, balki shaxsning hissiy holati, emotsional barqarorligi va ijtimoiy munosabatlari bilan ham uzviy bog‘liqdir. Chunki insonning hissiy muvozanati va emotsional savodxonligi uning fikrlash jarayonining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan hissiy-emotsional ta’lim metodlari o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Hissiy-emotsional ta’lim bu – shaxsning o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalarning emotsional holatini tushunish va samarali ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Mazkur yondashuv orqali o‘quvchilarda emotsional intellekt, refleksiya, empatiya, stressga bardoshlilik hamda muloqot kompetensiyalari rivojlanadi. Ushbu kompetensiyalar esa tanqidiy fikrlashning shakllanishida muhim psixologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, hissiy-emotsional jihatdan barqaror o‘quvchi murakkab vaziyatlarda shoshilinch va impulsiv qaror qabul qilishdan saqlanadi, muammoni turli nuqtayi nazardan tahlil qilishga intiladi hamda dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishga moyil bo‘ladi. Aksincha, yuqori darajadagi stress, qo‘rquv yoki hissiy bosim fikrlash jarayonining obyektivligini pasaytiradi va tanqidiy tahlil imkoniyatlarini cheklaydi. Shu sababli ta’lim jarayonida emotsional xavfsiz va psixologik qulay muhit yaratish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Hissiy-emotsional ta’lim metodlari tarkibiga refleksiya mashqlari, empatik muloqot, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, debat, “aqliy hujum”, rolli o‘yinlar hamda hamkorlikdagi ta’lim texnologiyalari kiradi. Ushbu metodlar o‘quvchilarning o‘z fikrini erkin ifodalashi, boshqalarning qarashlarini tinglashi va tahlil qilishi hamda turli pozitsiyalarni taqqoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, refleksiya metodlari o‘quvchilarda o‘z fikrlash jarayonini tahlil qilish, xatolarini anglash va o‘z-o‘zini baholash

kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu esa tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda empatiya ham muhim hisoblanadi. J.A.Decety va C.R.Jacksonning tadqiqotlariga ko'ra, empatiya insonlarning o'zaro munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, empatiya, insonga boshqalarga yordam berish va ularning muammolarini hal qilishda samarali yondashuvni taklif qiladi. Empatiya orqali insonlar o'zlarining his-tuyg'ularini anglashadi va boshqalar his-tuyg'ulariga ko'proq e'tibor qaratadilar. Ularning tadqiqotlari, empatiya darajasi yuqori bo'lgan insonlar, ko'proq ijtimoiy aloqalar va hamkorlikka intilishini ko'rsatadi. O'quvchilar uchun empatiya, nafaqat shaxsiy o'sish va rivojlanish, balki akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishishda ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar empatiyani rivojlantirish orqali o'zaro aloqalarni yaxshilash, konfliktlarni hal qilish va o'zlarini yanada yaxshiroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quvchilar ko'pincha guruhda ishlashlari kerak bo'ladi: laboratoriya ishlari, loyiha topshiriqlari yoki chorak yakunlari. Empatiya yordamida o'quvchilar o'z hamkasblarining fikr va his-tuyg'ularini tushunishadi. Bu esa o'zaro hamkorlikni va jamoada ishlashini samarali qiladi. Boshqalar bilan empatik aloqada bo'lish, turli fikrlarni muhokama qilishni osonlashtiradi va jamoaviy qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Tanqidiy fikrlash bir qator psixologik va pedagogik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Idrok, intellekt, xotira, intuitsiya, hissiyot, sezgi, empatiya, kabi psixologik jarayonlar tanqidiy fikrlashning ob'yektiv tuzulmasini shakllantiradi. Madaniyat, ma'naviyat, axloq, dunyoqarash, intellektual rivojlanganlik kabi pedagogik tushunchalarning mavjudligi tanqidiy fikrlashning sub'yektiv asoslari tashkil etadi.

UNESCO tomonidan ilgari surilgan "learning to know", "learning to do",¹ "learning to live together" va "learning to be" tamoyillari ham o'quvchilarning hissiy va intellektual rivojlanishini kompleks tarzda ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa, "learning to be" konsepsiyasi o'quvchilarning o'zini anglash, reflektiv tafakkur va o'zini boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa hissiy-emotsional ta'limning zamonaviy pedagogik paradigmadagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Hissiy-emotsional ta'lim metodlarining samaradorligi pedagogik tajribalarda ham o'z tasdig'ini topgan. Emotsional qo'llab-quvvatlashga asoslangan dars jarayonlarida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi, ijtimoiy faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalari yuqori darajada rivojlanishi kuzatiladi. Ayniqsa, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy emotsional munosabat o'quvchilarning fikr bildirishdagi erkinligini oshiradi va ijodiy hamda tanqidiy yondashuvni rag'batlantiradi.

Yuqoridagi xulosalarga tayanib xulosa qilishimiz mumkin, hissiy-emotsional ta'lim metodlari o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning muhim pedagogik omillaridan biri hisoblanadi. Ular o'quvchilarning emotsional barqarorligi, reflektiv tafakkuri, muloqot madaniyati va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida hissiy-emotsional yondashuvlarni interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish orqali tanqidiy fikrlovchi, ijtimoiy faol va ma'naviy yetuk shaxsni shakllantirish mumkin. Shu bois ta'lim tizimida hissiy-emotsional ta'lim metodlarini keng joriy etish va ularni pedagogik amaliyotga integratsiyalash dolzarb ilmiy-pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

¹ UNESCO. Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. – Paris: UNESCO Publishing, 1996.
unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_e97d2357-a178-4f15-9209-e45d34f5f7cd?_from=001801eng.pdf&to=346&from=1

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Daniel Goleman. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995.
3. John Dewey. *How We Think*. – Boston: D.C. Heath & Co, 1910.
4. John W. Santrock. *Educational Psychology*. – New York: McGraw-Hill Education, 2018.
5. Lev Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
7. UNESCO. *Learning: The Treasure Within* (Delors Report). – Paris: UNESCO Publishing, 1996.